

УДК [343.9:342.951:656.11:656.13]

Новіков Олег Володимирович –

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень
Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Національної академії правових наук України

Oleg V. Novikov –

Doctor of Philosophy in Criminal Law, Criminology and Penitentiary Law (PhD),
Senior Researcher of Criminological research department of
Academician Stashis Scientific Research Institute for
the Study of Crime Problems of National
Academy of Law Sciences of Ukraine
(49, Hryhoriya Skovorody str., Kharkiv, Ukraine)

Диджитал-інструменти у сфері безпеки дорожнього руху та їх роль у запобіганні дорожньо-транспортним пригодам¹

Стаття присвячена дослідженню диджитал-інструментів у сфері безпеки дорожнього руху та визначенню їх ролі у запобіганні дорожньо-транспортним пригодам. Встановлено, що диджитал-інструменти у сфері безпеки дорожнього руху відіграють ключову роль у зменшенні кількості дорожньо-транспортних пригод і підвищенні загального рівня безпеки на дорогах. Від простих технологій, таких як камери спостереження та навігаційні системи, до складних інтелектуальних транспортних систем і телематичних технологій, ці інструменти пропонують широкі можливості для моніторингу, аналізу та управління дорожнім рухом. Особливої популярності на сьогодні набувають інтелектуальні транспортні системи, що включають в себе автоматизовані системи контролю руху, які регулюють роботу світлофорів, відстежують затори, контролюють швидкість транспорту та надають водіям інформацію в режимі реального часу, та телематичні технології, які дозволяють здійснювати моніторинг транспортних засобів і водіїв, забезпечуючи контроль за дотриманням правил дорожнього руху, оптимізацію маршрутів, а також підвищення безпеки та ефективності транспортних операцій. Впровадження інтелектуальних транспортних систем дозволяє значно підвищити ефективність функціонування транспортних мереж, знизити затори, покращити екологічну ситуацію та зменшити кількість порушень правил дорожнього руху. Системи прогнозування та аналізу дорожньо-транспортних пригод на основі великих даних відкривають нові горизонти для профілактики аварій, пропонуючи точні й своєчасні заходи з їх запобігання. Попри значний потенціал, виклики, пов'язані з високою вартістю впровадження, конфіденційністю даних і стандартизацією технологій у сфері безпеки дорожнього руху, залишаються актуальними. Вирішення цих проблем вимагатиме координації зусиль між державою, приватним сектором і науковою спільнотою для забезпечення безпечного та ефективного впровадження цифрових технологій у сфері безпеки дорожнього руху.

Ключові слова: диджитал-інструменти, безпека дорожнього руху, запобігання порушенням правил дорожнього руху, цифровізація, інтелектуальні системи безпеки, дорожньо-транспортні пригоди.

¹ Примітка. Статтю підготовлено у межах виконання в НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України фундаментальної теми дослідження «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні» (номер державної реєстрації 0120U10561), що фінансується за рахунок державного бюджету.

O.V. Novikov Digital Tools in the Field of Road Safety and Their Role in Preventing Road Accidents

The article is aimed at studying digital tools in the field of road safety and determining their role in preventing road accidents. It has been established that digital tools in the field of road safety play a key role in reducing the number of road accidents and increasing the overall level of road safety. From simple technologies such as surveillance cameras and navigation systems to sophisticated intelligent transportation systems and telematics technologies, these tools offer a wide range of possibilities for monitoring, analyzing and managing traffic. Intelligent transport systems, which include automated traffic control systems that regulate traffic lights, monitor congestion, control vehicle speed and provide drivers with real-time information, and telematics technologies that allow monitoring vehicles and drivers, ensuring compliance with traffic rules, optimizing routes, and improving the safety and efficiency of transport operations, are gaining in popularity today. The introduction of intelligent transportation systems can significantly increase the efficiency of transportation networks, reduce congestion, improve the environment and reduce the number of traffic violations. Big data-based traffic accident forecasting and analysis systems open up new horizons for accident prevention by offering accurate and timely measures to prevent accidents. Despite the significant potential, challenges related to the high cost of implementation, data confidentiality, and standardization of road safety technologies remain. Solving these problems will require coordination of efforts between the state, the private sector, and the scientific community to ensure the safe and effective implementation of digital technologies in the field of road safety.

Keywords: digital tools, traffic safety, prevention of violations of traffic rules, digitalization, intelligent security systems, traffic accidents.

Постановка проблеми. У сучасному світі впровадження диджитал-інструментів охоплює все більше сфер життєдіяльності людини, і галузь безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту не є винятком. Зростаючий потік транспортних засобів, високі вимоги до швидкості і комфорту пересування, а також необхідність забезпечення безпеки на дорогах спонукають до активного використання цифрових технологій. Такий напрям забезпечення безпеки за допомогою ІТ-інструментів отримав назву smart-безпека [1, с. 64].

Однак, попри значний прогрес у розвитку диджитал-інструментів, проблеми дорожньої безпеки залишаються актуальними. Зокрема, виникають питання щодо ефективності застосування диджитал-інструментів у різних умовах дорожнього руху, їхньої доступності, а також забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних. Крім того, відсутність уніфікованих стандартів і регулювань може перешкоджати повномасштабному впровадженню цифрових технологій у сферу безпеки дорожнього руху.

Аналіз останніх досліджень. Питання використання диджитал-інструментів у сфері безпеки дорожнього руху досліджували у своїх працях українські та зарубіжні дослідники, серед яких, зокрема: R. Abu-Zarim, L. Shin, L. Zietsman, В. Буран, Б. Головкін, С. Голубов, А. Калініна,

С. Ключев, М. Колодяжний, А. Сігонін, С. Цимбал, А. Червінчук, С. Шрамко, О. Шумейко.

Невирішені раніше проблеми. На сьогодні існує брак досліджень, які включали б комплексний аналіз диджитал-інструментів у сфері безпеки дорожнього руху та визначали б їх роль у запобіганні дорожньо-транспортним пригодам.

Отже, метою статті є огляд сучасних диджитал-інструментів у сфері безпеки дорожнього руху та визначення їх ролі у запобіганні дорожньо-транспортним пригодам.

Виклад основного матеріалу. Диджитал-інструменти, які використовуються у сфері безпеки дорожнього руху, різняться за рівнем своєї технологічної складності. Вони можуть варіюватися від відносно простих технологій, таких як камери відеоспостереження, які розміщуються на дорогах для моніторингу трафіку, контролю швидкості та фіксації порушень, або дорожні знаки з інтегрованими світлодіодами, які можуть змінювати своє зображення в залежності від умов дорожнього руху (погодних умов, стану доріг, дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) попереду тощо), до більш складних систем, що використовують штучний інтелект та машинне навчання.

До простих технологій, що застосовуються у сфері безпеки дорожнього руху, слід віднести доволі популярні на сьогодні

навігаційні системи та мобільні застосунки (наприклад, Waze, Google Maps), які надають інформацію про затори, аварії, ремонтні роботи на дорогах, і допомагають вибрати оптимальний маршрут. Крім того, деякі застосунки нагадують водіям про необхідність дотримання швидкісного режиму та інформують про наближення до небезпечних зон.

Інформаційні технології також використовуються під час навчання водіїв: електронне тестування на знання правил дорожнього руху, віртуальні тренажери водіння, різноманітні інформаційні платформи тощо.

Також доволі простими, але ефективними, є такі диджитал-інструменти як алкотестери, системи контролю втоми водія або системи виявлення використання мобільного телефону під час керування та деякі інші.

До більш складних диджитал-інструментів у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту належать, зокрема, *інтелектуальні транспортні системи* (далі – ІТС), що включають в себе автоматизовані системи контролю руху, які регулюють роботу світлофорів, відстежують затори, контролюють швидкість транспорту та надають водіям інформацію в режимі реального часу.

ІТС – це сучасні технологічні рішення, що об'єднують інформаційні, телекомунікаційні та автоматизаційні технології для управління транспортною системою [2]. У своїй сукупності ці технології мають значний потенціал для інтеграції транспортних засобів, користувачів системи та транспортної інфраструктури в єдину цифрову транспортну систему [3]. Впровадження ІТС сприяє оптимізації функціонування транспортних мереж, підвищенню безпеки дорожнього руху, зниженню заторів, покращенню екологічної ситуації та підвищенню ефективності перевезень [4].

До основних компонентів ІТС належать [5]:

- системи збору первинних даних (різноманітні датчики, камери спостереження, системи GPS відстеження, а також інші пристрої, що забезпечують збір даних про транспортні потоки, погодні умови, аварії та інші аспекти дорожнього руху);

- системи зв'язку (бездротові мережі, системи мобільного та супутникового зв'язку, спеціалізовані канали зв'язку);

- центри обробки та аналізу даних (спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту та машинного навчання);

- системи управління трафіком (автоматизовані системи керування світлофорами, динамічні дорожні знаки, інформаційні табло тощо);

- інтерфейси для користувачів (мобільні застосунки).

На сьогодні різноманітні ІТС вже впроваджені в транспортні системи багатьох країн світу. Наприклад, у 1999–2001 рр. Департамент транспорту міста Лос-Анджелес розробив і впровадив Адаптивну систему управління дорожнім рухом (ATCS), яка автоматично регулює час сигналів світлофора на 375 перехрестях. Результати оцінки показали, що ATCS скоротила час у дорозі на 12,7%, середню кількість зупинок на 31% та середню затримку на 21,4% [6].

В Японії з 2014 р. під керівництвом уряду реалізується п'ятирічна дослідницька програма підключеного й автоматизованого водіння «SIP-adus». З 2016 р. проект сфокусувався на п'ятьох ключових пріоритетах: створення динамічної карти доріг та інноваційних людино-машинних інтерфейсів, посилення кібербезпеки транспортної галузі, зменшення кількості наїздів на пішоходів і транспорт наступного покоління. У жовтні 2017 р. в районі Токіо почалися масштабні польові випробування з метою інтеграції та оцінки досягнень [7]. Мета проекту полягає в тому, щоб зменшити кількість аварій і заторів, запровадити раннє розгортання автоматизованих систем водіння та трансформувати автоматизований громадський транспорт для задоволення потреб людей похилого віку та пасажирів з обмеженими можливостями [8].

У Сінгапурі на дорогах наявні детектори транспорту, які стоять на кожних 500 метрах, а також відеокамери, які є на кожному кілометрі трас, причому ними обладнано кожен світлофор та міські автобуси. Також кожне таксі обладнане транспондерами–приладами, які дають змогу відстежувати знаходження машини та її швидкість. Також існує програма камер J-Eye, встановлених у Сінгапурі, за допомогою якої можна відстежувати пробки та автомобілі, що припарковані з порушенням правил дорожнього руху. Активно використовуються радіоканали,

якими передаються зведення про завантаженість ключових доріг та розв'язок [9, с. 82].

У Європі активно розвивається ініціатива C-ITS (Cooperative-Intelligent Transport Systems), яка дозволяє обмінюватися інформацією між автомобілями, а також між автомобілями і дорожньою інфраструктурою, включаючи повідомлення про небезпеки на дорозі, сигнали світлофорів та інші важливі дані [10]. Прогнозується, що впровадження системи C-ITS зменшить кількість дорожньо-транспортних пригод на 46% [11].

Лондон впровадив систему ANPR (Automatic Number Plate Recognition), яка використовується для автоматичного виявлення порушень правил дорожнього руху, таких як проїзд у заборонених зонах або перевищення швидкості [12].

Сеул використовує одну з найбільш передових ІТС у світі. Місто обладнане системою моніторингу дорожнього руху, яка в реальному часі передає дані про стан доріг до центрального контролю. Водії отримують цю інформацію через свої навігаційні системи, що допомагає уникнути заторів [13].

ІТС відіграють важливу роль у підвищенні безпеки дорожнього руху, оскільки не тільки сприяють виявленню та запобіганню порушень правил дорожнього руху, але й активно впливають на поведінку водіїв, створюючи умови, які знижують ймовірність виникнення таких порушень.

Так, завдяки використанню сучасних технологій спостереження та аналізу даних ІТС мають змогу автоматично фіксувати порушення правил дорожнього руху, як-от перевищення швидкості, проїзд на червоне світло або неправильне паркування, що підвищує ймовірність притягнення порушників до відповідальності, навіть за відсутності поліцейських на місці події.

ІТС також здатні прогнозувати та виявляти аварійно небезпечні ситуації на дорогах, швидкі зміни умов руху тощо й у режимі реального часу попереджати водіїв за допомогою інформаційних табло, повідомлень в навігаційних системах та через інші засоби комунікації. Крім того, водії можуть отримувати рекомендації від ІТС щодо оптимальних маршрутів, що також допомагає уникнути складних дорожніх ситуацій та мінімізує ризик

потрапляння у дорожньо-транспортні пригоди (далі – ДТП).

Адаптивні системи керування трафіком в ІТС дозволяють динамічно змінювати режими роботи світлофорів і керувати потоками транспорту в залежності від поточної ситуації на дорогах. Це сприяє зменшенню заторів і хаотичних маневрів, які можуть збільшити ризики ДТП. В свою чергу, зібрані ІТС дані можуть аналізуватися для виявлення небезпечних ділянок доріг, тенденцій порушень правил дорожнього руху та інших факторів, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо покращення інфраструктури та регулювання дорожнього руху.

До більш складних диджитал-інструментів у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту також належать телематичні технології. **Транспортна телематика** – це система моніторингу руху та стану транспортних засобів й водіїв, яка заснована на інтеграції телекомунікаційних, інформаційних і навігаційних технологій у транспортні системи для збору, передачі та аналізу даних, пов'язаних з рухом транспортних засобів. Транспортна телематика також відома як система відстеження транспортних засобів за допомогою GPS [14].

Телематичні технології відносяться до процесу роботи з даними і складаються з чотирьох етапів: збір, зберігання, передача та обробка даних [15]. За своєю суттю телематична система включає в себе інтегрований в транспортний засіб спеціальний пристрій моніторингу, який дозволяє надсилати, отримувати та зберігати телеметричні дані. Пристрій збирає дані від системи GPS та інших датчиків, що вбудовані в транспортний засіб, і передає їх через стільникову мережу або супутниковий зв'язок на централізований сервер. Сервер інтерпретує отримані дані та дозволяє відображати їх кінцевим користувачам через безпечні веб-сайти та програми, оптимізовані для смартфонів і планшетів [16].

Телематичні дані можуть включати місцезнаходження транспортного засобу, його швидкість, час простою, різке прискорення або гальмування, споживання палива, технічні проблеми тощо. Крім того, мобільний пристрій також може отримувати інформацію про погоду, гіроскопічну інформацію для виявлення

перекидання транспортного засобу або інші спеціальні дані залежно від варіанту та мети використання телематичної системи [17].

Транспортна телематика дозволяє менеджерам автопарків відстежувати місцезнаходження транспортних засобів, гарантуючи оптимальну експлуатацію своїх автопарків і відповідність нормативним вимогам, допомагає компаніям підвищити економію палива тощо [18]. Крім того, транспортна телематика сприяє зниженню кількості порушень правил дорожнього руху за рахунок підвищення рівня контролю та інформованості водіїв і операторів.

Постійне спостереження за водієм в режимі реального часу часто спонукає його до дотримання правил дорожнього руху та інших вимог законодавства у цій сфері [19]. Наприклад, телематична система дозволяє виявляти випадки перевищення швидкісного режиму та попереджати водія й оператора про такі порушення. Якщо водій не знизить швидкість, то він ризикує отримати дисциплінарне стягнення чи інші корпоративні штрафні бали.

Телематичні технології також дозволяють аналізувати стиль водіння конкретного водія, включаючи інформацію про перевищення швидкості, різке гальмування чи прискорення та надмірний холостий хід. Аналізуючи ці телематичні дані, підприємства можуть діяти на випередження, забезпечуючи відповідне навчання водіїв і пропагуючи безпечні звички водіння, що знижують ризики дорожньо-транспортних пригод [20]. Загальний ж телематичний аналіз поведінки водіїв дає цінну інформацію для прогнозування потенційних дорожньо-транспортних пригод та впровадження ефективних систем попередження порушень.

Ба більше, інтелектуальні системи планування, засновані на транспортній телематичці, враховують інформацію про дорожню обстановку та дозволяють уникати небезпечних маршрутів, або попереджати водіїв про потенційно небезпечні ділянки дороги (затори, аварії, погодні умови) в режимі реального часу. Отримавши інформацію від оператора, водій може змінити маршрут, щоб уникнути ризикованої ситуації.

Важливе значення також мають телематичні технології в контролі за дотриманням робочого режиму водіїв та

технічним станом транспортних засобів. Системи телематички відстежують час роботи та відпочинку водіїв, що знижує ризик перевтоми та порушень правил дорожнього руху, пов'язаних з надмірною втомою. У випадку виявлення порушення експлуатації транспортного засобу система інформує водія та оператора, що дозволяє своєчасно вжити заходи для підтримання технічного стану транспортного засобу на відповідному рівні.

Серед недоліків транспортної телематички, які стримують її масове розповсюдження, особливо серед малих та середніх транспортних підприємств, слід назвати такі. По-перше, висока вартість впровадження телематичних технологій та значні витрати на навчання персоналу, необхідного для ефективного їх використання. Зазначене включає як первинні інвестиції в обладнання та програмне забезпечення, так і постійні витрати на підтримку та оновлення телематичних систем. По-друге, суттєві ризики, пов'язані з можливими порушеннями конфіденційності даних, що обробляються в телематичних системах. Так, збір та аналіз великого обсягу інформації про транспортні засоби, маршрути та поведінку водіїв створюють значні загрози витоку або неправомірного використання цих даних. Для мінімізації цих ризиків компаніям необхідно впроваджувати комплексні заходи безпеки, що включають шифрування даних, контроль доступу та постійний моніторинг захисту систем. Однак такі заходи часто вимагають значних додаткових інвестицій, що може стати додатковим тягарем для підприємств.

До складних диджитал-інструментів у сфері безпеки дорожнього руху також належать й *системи аналізу та прогнозування ДТП*, які використовують великі дані (Big Data) про ДТП для аналізу їх причин, визначення небезпечних зон на дорогах і прогнозування можливих аварій, та *технології «розумного» автомобіля*, що включають функції, такі як автоматичне гальмування, контроль смуги руху, адаптивний круїз-контроль та інші, які допомагають водієві уникати аварій тощо.

Висновки. Диджитал-інструменти у сфері безпеки дорожнього руху відіграють ключову роль у зменшенні кількості дорожньо-транспортних пригод і підвищенні загального рівня безпеки на дорогах. Від простих

технологій, таких як камери спостереження та навігаційні системи, до складних інтелектуальних транспортних систем і телематичних технологій, ці інструменти пропонують широкі можливості для моніторингу, аналізу та управління дорожнім рухом. Впровадження ІТС дозволяє значно підвищити ефективність функціонування транспортних мереж, знизити затори, покращити екологічну ситуацію та зменшити кількість порушень правил дорожнього руху. Системи прогнозування та аналізу ДТП на основі великих даних відкривають нові горизонти для профілактики аварій, пропонуючи точні й своєчасні заходи з їх запобігання. Попри значний

потенціал, виклики, пов'язані з високою вартістю впровадження, конфіденційністю даних і стандартизацією технологій у сфері безпеки дорожнього руху, залишаються актуальними. Вирішення цих проблем вимагатиме координації зусиль між державою, приватним сектором і науковою спільнотою для забезпечення безпечного та ефективного впровадження цифрових технологій у сфері безпеки дорожнього руху.

Список використаних джерел:

1. Калініна А. В. Науково-технічні трансформації і безпека дорожнього руху: pro et contra. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія «ПРАВО»*. 2023. Вип. 38. С. 61-66. URL: <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/14094>.
2. Intelligent Transport Systems (ITS), Cooperative ITS and telematics. Australian Government – Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts. URL: <https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/transport-strategy-policy/office-future-transport-technology/intelligent-transport-systems-its-cooperative-its-and-telematics#:~:text=ITS%20is%20the%20application%20of,and%20communicated%20on%20road%20conditions>.
3. Intelligent Transportation System. ScienceDirect. URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/intelligent-transportation-system>.
4. What is an Intelligent Transport System and How Does It Work? Modeshift. URL: <https://www.modeshift.com/what-is-an-intelligent-transport-system-and-how-does-it-work>.
5. Див.: Intelligent Transport Systems (ITS): Introduction Guide. URL: https://www.jsce-int.org/system/files/ITS_Introduction_Guide_2.pdf.
6. In Los Angeles, adaptive signal control systems improved travel time by 13 percent, decreased stops by 31 percent, and reduced delay by 21 percent. Intelligent Transportation Systems Joint Program Office. URL: <https://www.itskrs.its.dot.gov/2007-b00316>.
7. SIP-adus: An Update on Japanese Initiatives for Automated Driving. SpringerLink. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94896-6_2.
8. Data for all: Next-generation transport with SIP-adus. Navigation Data Standard. URL: <https://nds-association.org/sip-adus>.
9. Ключев С.О., Цимбал С.В., Сігонін А.Є. Розвиток інтелектуальних транспортних систем. *Вісник машинобудування та транспорту*. 2023. № 2(18). С. 80–86. URL: <https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/357/320>.
10. C-ITS: Cooperative Intelligent Transport Systems and Services. Car 2 car. URL: <https://www.car-2-car.org/about-c-its>.
11. About C-ITS. C-ITS Pilot Project. URL: <https://www.c-its.kr/english/introduction.do>.
12. Advice and information Road safety Automatic Number Plate Recognition (ANPR). City of London Police. URL: <https://www.cityoflondon.police.uk/advice/advice-and-information/rs/road-safety/automatic-number-plate-recognition-anpr>.
13. Shin Lee. TOPIS: Seoul's Intelligent Traffic System (ITS). URL: https://susa.or.kr/sites/default/files/resources/%EA%B5%90%ED%86%B5_10_TOPIS.pdf.

14. What is telematics? Geotab. URL: <https://www.geotab.com/blog/what-is-telematics>.
15. What is Telematics and How does it Work? Euristiq. URL: <https://euristiq.com/what-is-telematics/#:~:text=A%20telematics%20system%20collects%20data,harsh%20braking%2C%20and%20fast%20acceleration>.
16. What is Telematics? Verizon Connect. URL: <https://www.verizonconnect.com/resources/article/what-is-telematics>.
17. What Is Telematics? The Ultimate Guide. URL: <https://www.forbes.com/advisor/business/software/what-is-telematics>.
18. What is telematics? Radius. URL: <https://www.radius.com/en-gb/telematics/explained>.
19. What Is Telematics? Meaning, Working, Types, Benefits, and Applications in 2022. SpiceWorks. URL: <https://www.spiceworks.com/tech/iot/articles/what-is-telematics>.
20. Benefits of telematics for fleet management. Radius. URL: <https://www.radius.com/en-gb/telematics/advantages>.

References:

1. Kalinina A. V. Naukovo-tekhichni transformatsii i bezpeka dorozhnoho rukhu: pro et contra. *Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Seriiia "PRAVO"*. 2023. Vyp. 38. S. 61-66. URL: <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/14094>.
2. Intelligent Transport Systems (ITS), Cooperative ITS and telematics. Australian Government – Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts. URL: <https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/transport-strategy-policy/office-future-transport-technology/intelligent-transport-systems-its-cooperative-its-and-telematics#:~:text=ITS%20is%20the%20application%20of,and%20communicated%20on%20road%20conditions>.
3. Intelligent Transportation System. ScienceDirect. URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/intelligent-transportation-system>.
4. What is an Intelligent Transport System and How Does It Work? Modeshift. URL: <https://www.modeshift.com/what-is-an-intelligent-transport-system-and-how-does-it-work>.
5. Dyv.: Intelligent Transport Systems (ITS): Introduction Guide. URL: https://www.jsce-int.org/system/files/ITS_Introduction_Guide_2.pdf.
6. In Los Angeles, adaptive signal control systems improved travel time by 13 percent, decreased stops by 31 percent, and reduced delay by 21 percent. Intelligent Transportation Systems Joint Program Office. URL: <https://www.itskrs.its.dot.gov/2007-b00316>.
7. SIP-adus: An Update on Japanese Initiatives for Automated Driving. SpringerLink. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94896-6_2.
8. Data for all: Next-generation transport with SIP-adus. Navigation Data Standard. URL: <https://nds-association.org/sip-adus>.
9. Kliuiev S.O., Tsymbal S.V., Sihonin A.Ye. Rozvytok intelektualnykh transportnykh system. *Visnyk mashynobuduvannia ta transportu*. 2023. № 2(18). S. 80–86. URL: <https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/357/320>.
10. C-ITS: Cooperative Intelligent Transport Systems and Services. Car 2 car. URL: <https://www.car-2-car.org/about-c-its>.
11. About C-ITS. C-ITS Pilot Project. URL: <https://www.c-its.kr/english/introduction.do>.
12. Advice and information Road safety Automatic Number Plate Recognition (ANPR). City of London Police. URL: <https://www.cityoflondon.police.uk/advice/advice-and-information/rs/road-safety/automatic-number-plate-recognition-anpr>.
13. Shin Lee. TOPIS: Seoul's Intelligent Traffic System (ITS). URL: https://susa.or.kr/sites/default/files/resources/%EA%B5%90%ED%86%B5_10_TOPIS.pdf.
14. What is telematics? Geotab. URL: <https://www.geotab.com/blog/what-is-telematics>.

15. What is Telematics and How does it Work? Euristiq. URL: <https://euristiq.com/what-is-telematics/#:~:text=A%20telematics%20system%20collects%20data,harsh%20braking%2C%20and%20fast%20acceleration.>
16. What is Telematics? Verizon Connect. URL: <https://www.verizonconnect.com/resources/article/what-is-telematics.>
17. What Is Telematics? The Ultimate Guide. URL: <https://www.forbes.com/advisor/business/software/what-is-telematics.>
18. What is telematics? Radius. URL: <https://www.radius.com/en-gb/telematics/explained.>
19. What Is Telematics? Meaning, Working, Types, Benefits, and Applications in 2022. SpiceWorks. URL: <https://www.spiceworks.com/tech/iot/articles/what-is-telematics.>
20. Benefits of telematics for fleet management. Radius. URL: <https://www.radius.com/en-gb/telematics/advantages.>